

Mykotoxíny v ekologickom poľnohospodárstve

Záujem o ekologické poľnohospodárstvo a biopotraviny celosvetovo rastie. V súčasnosti mnohí spotrebitelia uprednostňujú potraviny pochádzajúce z ekologickej produkcie pred neekologickými, pretože organická výroba okrem iného nepoužíva syntetické pesticídy a minerálne hnojivá.

Ing. M. Fusková, PhD., RNDr. A. Lančaričová, PhD., VÚRV Piešťany

Ako je na tom ekologická produkcia obilnín z pohľadu kontaminácie mykotoxínmi, ak nebol použitý žiaden fungicíd, ktorý by ochránil plodinu pred napadnutím? Dochádza ku zvýšenej kontaminácii zrna mykotoxínmi viac v ekologických systémoch ako v konvenčných?

Mykotoxíny sú toxické chemické látky, ktoré produkujú za vhodných podmienok určité druhy húb a plesní, pričom jeden druh plesne môže produkovať viac rôznych mykotoxínov. Najvýznamnejšími hlavnými producentami sú huby rodu *Alternaria*, *Aspergillus* (predovšetkým v kukurici), *Fusarium* (zrno obilnín, kukurica, pšenica), *Penicillium* (obilniny), *Myrothecium* a *Phoma*. Tieto druhy húb produkujú päť najvýznamnejších mykotoxínov, a to aflatoxíny, ochratoxín, fumonizíny, deoxynivalenol (DON) a zearalenon

(ZEA). Tieto huby sú schopné vyvolať veľmi vážne ochorenia u ľudí aj zvierat, pričom sú špecifické pre určité orgány. Aflatoxíny a ochratoxíny majú hepatotoxické a nefrotoxické účinky. Niektoré mykotoxíny (napr. vomitoxín) sú toxické pre tráviaci trakt, iné sú neurotoxické (napríklad penitremy). Väčšina mykotoxínov nie je akútne toxická. Ich nebezpečenstvo spočíva skôr v chronickom pôsobení nízkych dávok.

Všetky majú v legislatíve stanovené svoje maximálne prípustné limity pre ich maximálny obsah v potravinách (Nariadenie komisie (EÚ) č. 1881/2006). Tabuľka 1 zobrazuje limity piatich najvýznamnejších húb mykotoxínov. Tento povolený limit je stanovený nielen pre jednotlivý typ mykotoxínov, ale aj pre cieľovú skupinu potravín, kde by sa mohli mykotoxíny nachádzať. Toto nariadenie je dostupné na

internetu a možno do neho nahliadnuť.

Najčastejšie metódy na kontrolu mykotoxínov sú ELISA test (testovacia, rýchla imunochemická metóda), vysokoúčinná kvapalinová chromatografia (HPLC) a vysokoteplotná kvapalinová chromatografia (HTLC).

Predovšetkým v európskych krajinách, kde je dlhšia história pestovania plodín v ekologických systémoch, už niekoľko vedeckých prieskumov porovnávalo obsah mykotoxínov v plodinách. Štúdie sa zamerali najmä na obilniny a cereálne produkty pochádzajúce z ekologickej a konvenčnej produkcie.

Dokázalo sa, že koncentrácie mykotoxínov sa v rôznych obilninách značne líšia v závislosti od skúmaného mykotoxínu, a že **niektoré potraviny z ekologickej produkcie sú menej alebo rovnako kontaminované, ako ich konvenčné náprotivky**. Obdobné výsledky boli nadobudnuté pri ekologickom pestovaní ovsa, kde bol obsah mykotoxínov päťkrát nižší, ako pri ovse z konvenčnej produkcie. Podobne obstála pšenica, kde bola úroveň DON a ZEA nižšia v prípade ekologického pestovania oproti konvenčnému. Práve pšenica, jačmeň a raž sú v priebehu vegetácie najčastejšie kontaminované deoxynivalenolom (DON) a zearalenonom (ZEA). Ide o toxické produkty patogénnych húb rodu *Fusarium*.

V Nórsku v rokoch 2002 - 2004 uskutočnili štúdiu, v ktorej sa porovnávalo 602 vzoriek obilnín, z čoho 301 bolo zaradených do ekologickej produkcie a 301 do konvenčnej. Miesto pestovania, dátum zberu a odroda boli rovnaké. Líšil sa len spôsob pestovania. Výskum prišiel k záveru, že v ekologickom pestovaní bola koncentrácia mykotoxínov nižšia.

V rámci **medzinárodného projektu ECOBREED**, ktorého cieľom je lepšia dostupnosť osív pre ekologické a low-input systémy hospodárenia, sme sa venova-

Prax dokazuje, že ani bioprodukcia nie je pred mykotoxínmi na 100 % uchránená.

li stanoveniu obsahu deoxynivalenolu (DON) v rôznych odrodách pšenice letnej (skorých a neskorých odrôd) pestovaných v lokalite Borovce (okr. Piešťany). Koncentrácia DON v skorých odrodách

sa pohybovala od 23,4 do 250,2 µg/kg a pri neskorých odrodách bola situácia podobná, kde sa obsah pohyboval od 20,9 do 239,5 µg/kg. Z výsledkov vyplýva, že obsah deoxynivalenolu v hodno-

tených odrodách pšenice pestovaných v Borovciach nepresahoval povolený limit (1750 µg/kg). Niektoré odrody dokonca považujeme za negatívne vzorky, nakoľko obsah DON bol menej ako 15

Tab. 1: Maximálne hodnoty obsahu niektorých kontaminantov v poľnohospodárskych produktoch (Nariadenie komisie (EÚ) č. 1881/2006).

Druh mykotoxínu	Produkt	Maximálne hodnoty
Aflatoxíny B1, B2, G1, G2,	Všetko obilie a všetky výrobky získané z obilia vrátane spracovaných výrobkov z obilia	4,0 µg/kg
Ochratoxín A	Nespracované obilie	5,0 µg/kg
Fumonizíny, Suma B1 a B2	Nespracovaná kukurica	2000 µg/kg
	Nespracované obilie, iné ako tvrdá pšenica, ovos a kukurica	1250 µg/kg
Deoxynivalenol	Nespracovaná tvrdá pšenice	1750 µg/kg
	Nespracovaná kukurica	1750 µg/kg
	Obilie určené na priamu ľudskú spotrebu, obilná múka	750 µg/kg
	Nespracované obilie, iné ako kukurica	100 µg/kg
Zearalenon (ZEA)	Nespracovaná kukurica	200 µg/kg

Tab. 2: Najdôležitejšie kvalitatívne opatrenia v boji proti mykotoxínom.

	Príčiny	Opatrenia
Poveternostné podmienky	Daždivé počasie v období kvitnutia podporuje zamorenie a šírenie chorôb.	Bez opatrení
Výber stanovišta	Nepriepustná, utlačená pôda podporuje infekciu klasov fuzáriami.	Cieľom je rovnomerný a neprehustený porast. Mierne zvýšený výsev v organickej produkcii v dôsledku regulácie burín by nemal presiahnuť 10 %.
Osevný postup	Šírenie patogénu je ovplyvnené voľbou predplodiny. Napr. kukurica na zrno nie je vhodnou predplodinou. Pomaly sa rozkladajúca slama je pre fuzárie a ďalšie plesne ideálnym miestom na prežitie. Najviac postihnuté býva tritikale a pšenica. Menej ovos a jačmeň. Najmenej špalda.	Vyvážený osevný postup. Obilie a kukurica nenasledujú často po sebe. Neodporúča sa zaradiť kukuricu na zrno pred obilím.
Hnojenie	Neskorá aplikácia dusíka môže oddialiť dozrievanie, a tým je väčšia pravdepodobnosť rozšírenia infekcie klasov.	Uprednostniť hnojivo s pozvoľným uvoľňovaním dusíka (napr. maštalný hnoj alebo zapracované zvyšky datelínovín a strukovín), prípadne nie príliš neskorá aplikácia hnojovice v menšej dávke. Neaplikovať hnojovicu so zvyškami nasekanej slamy. Predovšetkým na ťažkých pôdach vznikajú kolaje so zvyškaním materiálu a sú ideálnym miestom prenosu fuzárií.
Obrábanie pôdy	Minimalizačné obrábanie pôdy, priama sejba alebo sejba do mulču podporuje napadnutie, predovšetkým pri nevhodne zvolenej predplodine ako kukurica alebo jačmeň.	Inverzné obrábanie pôdy znižuje riziko infekcie fuzáriami, pretože napadnutá rastlinná hmota sa zapracuje do pôdy. Steblá kukurice musia byť pred zaoraním rozdrvené.
Výber odrody	Krátka dĺžka stebla zvyšuje napadnutie.	Vyberať odrody s dlhým stebлом a s dobrou rezistenciou voči fuzáriam.
Hmyz	Škodcovia sú prenášačmi ochorenia.	Bez ochranných opatrení.
Zber	Neopatrný zber môže prispieť k poškodeniu klasov. Zber pri príliš vysokej vlhkosti. Pri prezretom obilí existuje riziko migrácie mykotoxínov na susedné plochy s objemovým krmivom.	Optimálne nastavenie kombajna. Obilie pred mlátením nechať dobre vysušiť. Pri vlhkosti nad 14 % okamžite umelo dosušiť. Obilie mlátiť hneď, keď je zrelé.
Skladovanie	Rast plesní urýchľuje: ⇒ nedostatočné sušenie produktu pred uskladnením, rozdiel v teplote napr. vyššia teplota zrna vo vrchnej časti skladu môže viesť k prenosu vlhkosti, ⇒ napadnutie škodcami (zvýšená vlhkosť priťahuje hmyz) Výrazný nárast DON: ⇒ Vlhkosť zrna medzi 17 % - 20 %, ⇒ Teplota skladu nad 18°C.	⇒ Dobré sušiacie systémy. ⇒ Plodinu skladujte v suchu (max. vlhkosť 14 %; ak je nutné ihneď dosušiť a vyhnúť sa kondenzácii vody). ⇒ Usilujte sa o nízku skladovaciu teplotu (optimálne pod 17°C). ⇒ Dobré vyčistený sklad. ⇒ Boj proti skladovým škodcom. ⇒ Nízka koncentrácia kyslíka (<1 %) a/alebo zvýšená koncentrácia CO ₂ znižuje rast húb a brzdí vznik mykotoxínov vo väčšine prípadov.

µg/kg, čo je najmenší obsah, pri ktorom je možné pomocou metódy zistiť jeho prítomnosť.

Aká je teda odpoveď na otázku?

Závery nie sú jednotné, keďže niektoré štúdie nepreukázali žiaden rozdiel v kontaminácii medzi konvenčnou a ekologickou produkciou. Iné zas preukázali nižšiu kontamináciu v ekologickej produkcii pestovania obilnín ako v konvenčnej. Mykotoxíny nie sú žiaden špeciálny problém ekologickej produkcie, ale skôr problémom zlého striedania plodín (vysoký podiel obilia najmä kukurice) a nesprávneho skladovania pozberaných produktov.

Prečo sú však ekologicky pestované plodiny odolnejšie, aj keď nie sú chemicky ošetrované?

Prax dokazuje, že ani bioprodukcia nie je pred mykotoxínmi na 100 % uchránená, pestovateľské systémy ukázali, že podmienky pestovania (osevný postup, obrábanie pôdy, stanovište) v ekologickej produkcii nebezpečenstvo infekcie redukujú. Taktiež nižšia kontaminácia obilnín v ekológii je priradovaná ich nižšiemu zastúpeniu v osevnom postupe a širším osevým rozostupom.

Tabuľka 2 zobrazuje, že napadnutie plodín a šírenie patogénu má za následok množstvo faktorov. Výber stanoviska, počasie, predplodina a osevny postup, spracovanie pôdy, výživa porastu, či náchylnosť zvolenej odrody. V prípade konvenčného hospodárenia sa farmár spolieha na chemickú ochranu a často zabúda na prirodzené postupy, ktoré zohrávajú v ekologickom hospodárení primárnu úlohu pri prevencii napadnutia plesňami.

Kontaminácia obilnín mykotoxínmi je v Európe pomerne nízka a nepresahuje legislatívne limity.

Projekt ECOBREED je financovaný z výskumného a inovačného programu Európskej únie Horizont 2020 na základe dohody o grante č. 771367. Obsah tohto dokumentu odráža iba názor autorov a Agentúra Európskej únie nezodpovedá za akékoľvek použitie informácií, ktoré obsahuje.

ecobreed
IMPROVING CROPS

Príznaky infekcie fuzáriózami na klase a zrne pšenice. Zdroj: M. Pastirčák, VÚRV Piešťany

EKOLOGICKÉ POĽNOHOSPODÁRSTVO

2022

**ZELENÁ
ARCHITEKTÚRA
NOVEJ SPOLOČNEJ
POĽNOHOSPODÁRSKEJ
POLITIKY**

OCHRANA STRUKOVÍN

PŠENICA V EKOLOGICKOM SYSTÉME

METÓDY REGULÁCIE TRVÁCICH BURÍN